

ABU RAYHON BERUNIY ASARLARIDA AXLOQ MASALALARINING TASNIFI

Xolbekov Abdujamol

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Ijtimoiy fanlar kafedrası dotsenti

Abduvaxobova Ominaxon Murodjon qizi

ELT - 101, Millat umidi universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15172138>

Sharq uyg'onish davri madaniyati jahon xalqlarining rivojiga katta hissa qo'shganligi bilan ajralib turadi. Ko'p asrlik Sharq madaniyatining atoqli vakillari orasida Beruniy, al-Farg'oniy, al-Xorazmiy, al-Farobiy, Ibn Sino, Umar Xayyom, Mirzo Ulug'bek, Navoiy kabi buyuk olimlar va ma'rifatparvarlar muhim o'rin tutadi. Buyuk mutafakkirlar, faylasuflar tomonidan ilgari surilgan ko'plab fikrlar va g'oyalarni o'rganish bugungi zamon ilm-fanining taraqqiyotiga, ilm tarixini boyitishga xizmat qilmoqda. Jahon ilm-fan tarixchilari tomonidan o'z davrining eng yuksak aql-zakovati sifatida e'tirof etilgan Abu Rayhon Beruniy ilmiy merosining o'rganilishi, uning qarashlari o'z davrida ilg'or tafakkur natijalariga asoslangan holda ilmiy ta'lim va tarbiyaning mustahkam poydevorini yaratganligini ko'rsatadi.

Abu Rayxon Beruniy samarali ijod qilgan Sharq mutafakkirlarining yorqin namoyondasi hisoblanadi. Alloma nafaqat Markaziy Osiyo tarixi va ilmiy falsafiy merosini ob'ektiv tadqiq qilgan olim, balki xorijiy Sharq xalqlari, jumladan hind xalqining qadimgi madaniyati va falsafiy tafakkuri durdonalarini o'rganishga hissa qo'shgan olim sifatida e'tirof etiladi. Beruniyshunos olim P.G. Bulgakovning "Beruniy hind falsafasi tarixi bilan qanchalik chuqur va keng qamrovli shug'ullanganiga uning Hindiston asari dalil bo'la oladi"- degan yuksak bahosi vatandoshimizning ilm-fan taraqqiyotiga qo'shgan hissasini izohlaydi.[1]

Buyuk mutafakkir o'zining didaktik qarashlarida, o'quvchilarni maktabda o'qitish va tarbiyalash jarayonida birinchidan, turli mavzular yuzasidan mulohazalar yuritish zarurligini ta'kidlaydi. Olim mamlakatning obodonligi ilm-fan ravnaqining asosiy omili bilim va ma'rifatda, deb biladi. [2:12b]. Beruniy mehnat bilan xalqni jaholatdan, qashshoqlikdan xalos qilish mumkin, deb hisoblab, odamlarni o'zida yuksak axloqiy fazilatlarni tarbiyalashga chaqiradi. U bilim olishning o'zini katta va mashaqqatli mehnat, kuch, vaqt va sabr-toqat talab qiladi, deb biladi. U bilim va aqlning ahamiyatini ulug'lar ekan, uni mol-dunyodan ham yuqori qo'yadi va olimning fikricha «bilimning sofligidan tashqari» hech narsa yo'q. Beruniy tabiat va inson go'zalligi, xulq atvor va an'analar, ijodiy erkinlik, ma'rifat singari nafosat olamiga o'ziga xos ta'rif bergan.

U inson “axloqiy mukammallikka komillik va axloq haqidagi kitoblarda ko'rsatilgan kamchiliklarni yo'qotish yo'li bilan erishishi mumkin,” deb yozadi.[3;17b]

Abu Rayhon Beruniyning “Mineralogiya”, “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar”, “Munajjimlik san'atidan boshlang'ich tushunchalar”, “Hindiston” va boshqa asarlarida pedagogika, ta'lim-tarbiya, odob-axloq masalalariga oid qimmatli fikr-mulohazalari mavjuddir. Bu asarlarda insonning qiyofasi uning hayot tarzi, ta'lim-tarbiyasi bilan aniqlanadi, deydi. [2.1; 15 b.] U o'z asarlarida bolalarni kichik yoshidan mehnat qilishga o'rgatib borish, kattalar mehnatini e'zozlaydigan qilib tarbiyalash, bolani ilm va kasbga yo'naltirish oilaning diqqat markazida bo'lishi kerakligi to'g'risida fikrlar bildirgan. Albatta, mehnat bilan ulg'aygan farzand axloqiy jihatdan odobli va yaxshi xulqli bo'lib o'sadi. U oilada boshlangan mehnat tarbiyasini maktabda ta'lim bilan birga hunar o'rgatishga bog'lab davom ettirish lozimligini alohida ta'kidlagan. Beruniy hayotni, baxtni mehnatsiz tasavvur qilmagan, mehnat orqali tarbiyani inson hayotining asosi deb hisoblagan. Beruniy insonni mehnat bilan tarbiyalash haqida gapirar ekan, irodaning katta ahamiyatini qayd etadi.

Abu Rayhon Beruniy o'zining Geodeziya kitobida “Har bir kuzatuvchi (olim) diqqat bilan o'lchasin, hamisha o'z ishlari bilan qoniqmasin, o'z ishlarini qayta-qayta tekshirib tursin, mumkin qadar kamroq g'ururlansin, tobora tirishqoqlik bilan ishlasin va mehnatda hech mahal zerikmasin” degan fikrlarida ilm yo'lida izlanayotgan inson har doim izlanishda bo'lishi kerakligi tinmay izlanishlar olib borishi kerakligi haqida tushuntirib o'tadi.[5]

Beruniy «hayotning eng aziz ne'mati» deb bilgan do'stlik, o'rtoqlik masalalariga ham katta e'tibor qaratgan. Do'stlikning o'ziga xos xususiyatlarini ochib bergan mutafakkir o'quvchilarni do'stlik, o'zaro yordam ruhida tarbiyalash zarurligini ta'kidlaydi. Beruniy tarbiyada eng katta muvaffaqiyatga erishish uchun ishontirish, rag'batlantirish, axloqiy va estetik mavzularda turli suhbatlar o'tkazish usullarini tavsiya qiladi. Uning bilish va tafakkur, vizual idrok va yodlash jarayonlari haqidagi fikrlari ham katta ilmiy qiziqish uyg'otadi. Olim nutq, sezgi va aqlga katta ahamiyat bergan. Olimning fikricha, psixologiya masalalarini bilish pedagog, o'qituvchi, ota-ona uchun zarurdir. Shuningdek, or-nomus, qadr-qimmat, do'stlik va o'rtoqlik, ezgulik, adolat va vijdon kabi masalalarga katta ahamiyat bergan. Xususan, “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar”, “Mineralogiya” kabi asarlarida keltirilgan she'r, hikoya, rivoyatlar mohiyatida insonning axloqiy yuksak xislatlariga to'xtalib, insonning yaxshiligi doim yaxshilik bilan mukofotlanishini badiiy obrazlar yordamida ifodalaydi.

Beruniy fikricha, tarbiya qat'iy ilmiy asosga tayanishi kerak. Olimning buyuk xizmatlaridan biri tabiatni o'rganishda ishlab chiqqan ilmiy metodologiyasi, unda kuzatuv va tajriba metodlarining beruniyshunos olimlar tomonidan o'rganilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Olim o'zining "Ma'sud qonunlari" va "Geodeziya" asarlarida shaxsning ekologik duyoqarashiga keng e'tibor qaratib, inson va tabiat munosabatlarining uzviy bog'liqligini ifodalaydi.

Xulosa qilib aytganda, buyuk olim Abu Rayhon Beruniy ilmiy merosini o'rganish, uning g'oyalarini chuqur tahlil qilish, boy ma'naviy merosini o'rganish, o'rganish va unga adolatli baho berishdek vazifa, ayniqsa ta'lim va tarbiya sohasida katta ma'rifiy va g'oyaviy ahamiyatga ega. Biz ushbu maqolada atoqli olimning boy ilmiy merosining faqat bir jihatini o'rganib chiqdik va umumlashtirdik. Kelgusida, Beruniy asarlarini yanada chuqurroq tahlil qilish va ularning ilm-fan, falsafa va madaniyatga qo'shgan ulkan hissasini yanada kengroq yoritish muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Bu, nafaqat o'z zamonasida, balki bugungi kunda ham zamonaviy ilm-fan va ta'lim tizimining rivojiga xizmat qilishi mumkin. Shuningdek, uning asarlarini o'rganish, yosh avlodga ilmiy tafakkur, axloqiy qadriyatlar va ma'rifatni singdirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bulgakov P.G. Beruniyning ijtimoiy fanlar sohasidagi ilmiy merosi. – Toshkent: Fan, 1973. -49 b.
2. Abu Rayhon Beruniy. Javohirot kitobi. –T.: Мерос, 1991. 12b.
3. Muminov I.M. Абу Райхан Беруни –выдающийся ученый энциклопедист Беруни и гуманитарные науки. -Ташкент: Фан, 1972. - С.17
4. Abu Rayhon Beruniy. Танланган асарлар, II том. Ҳиндистон. –Тошкент. 1973.
5. Abu Rayhon Beruniy. Танланган асарлар, III том. Геодезия. –Тошкент: Фан 1963.

